

УДК 628.17:628.19

DOI 10.5281/zenodo.15228490

Научная статья

ЭВОЛЮЦИЯ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ**THE EVOLUTION OF THE WATER SUPPLY NETWORK OVER THE PAST 100 YEARS****ХУССАИНИ САЙЕД ТЕМОР,***ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.***МАТВЕЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,***кандидат технических наук, доцент,**ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.***HUSSAINI SAYED TEMOR,***Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.***MATVEEVA TATIANA IVANOVNA,***Candidates of Technical Sciences, associate professors,**Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.*

В статье исследуется проблема водоснабжения в городе Кабул в Афганистане. Проведенный анализ используемой литературы помог структурировать становление водоснабжения от истоков его появления до наших дней. В результате чего были выявлены проблемы в снабжении водой Кабула и прилегающих территорий, последствия которых отражаются на истощении водных запасов как подземных, так и поверхностных вод. В заключение обоснована значимость решения проблем не только водоснабжения, но и комплексное управление водными ресурсами.

The article examines the problem of water supply in the city of Kabul in Afghanistan. The analysis of the literature used has helped to structure the formation of water supply from the origins of its appearance to the present day. As a result, problems were identified in the water supply of Kabul and the surrounding areas, the consequences of which are reflected in the depletion of both groundwater and surface water reserves. In conclusion, the importance of solving problems not only of water supply, but also of integrated water resources management is substantiated.

Ключевые слова: водоснабжение, Афганистан, Кабул, водные ресурсы, грунтовые воды, история водоснабжения.

Key words: water supply, Afghanistan, Kabul, water resources, ground water, history of water supply.

Кабул древний город Афганистана, единственный город-миллионник в стране. Кабул расположен на высоте 1800 м над уровнем моря на реке Кабул с населением 4273,2 тыс. человек по данным на 2020 год.

Современные гидравлические технологии появились в 1860-х годах и значительно ускорились в 1890-х годах. Первые десятилетия XX века были отмечены продолжающимися разработками в области дворцовой гидрологии (бассейны, фонтаны и т.д.) и новые формы современного гидротехнического строительства (водопровод, плотины и мосты), главным образом в Кабуле и его окрестностях.

Современная история водоснабжения в Афганистане должна начинаться с глубокой древности, а также с рассмотрения важнейших проблем глобального климата и местных гор, откуда берется вода.

Речные бассейны (рис. 1) Афганистана разделены горами Гиндукуш и реками Амударья и Инд.

Рис. 1. Речные бассейны Афганистана [5, с. 9]

Река Кабул обеспечивает 26 % потребностей в водных ресурсах всей страны, в том числе и города Кабул и 300 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Площадь бассейна составляет 67 тыс. км², 80 % которой располагается в Афганистане. Река Кабул является основным источником пресной воды для города Кабул его аграрного, энергетического и промышленного секторов [1, с. 104; 2, с. 33].

Современные гидротехнические проекты в Афганистане берут свое начало в контексте промышленных мастерских в Кабуле, начатых Шером Али (1863-66 гг. и 1868-79 гг.) и значительно расширенных Абд аль-Рахманом (1880-1901 гг.), который также был инициатором внедрения европейской архитектуры интерьера и гидравлики для наружных садов. В Кабульских мастерских, или «машина хана», были установлены паровые машины, использующие воду из реки Кабул [7, с. 60].

Первоначально орошение города Кабул осуществлялось с помощью каналов, которые в основном предназначались для орошения сельскохозяйственных угодий. Первая сеть водоснабжения города Кабул была построена в 1880-1901 годах с использованием водных источников города Кабул и транспортировал воду по закрытым каналам. А затем, в 1915-1920 годах, перенес воды за пределы города Кабул в водохранилища города Кабул [7, с. 60, 90].

В первой половине XX века активно внедрялись современные водные технологии в городской ландшафт Кабула. Сын Абд аль-Рахмана Хабибулла (1901-1919 гг.) оказал значительное влияние на гидротехническую обстановку в Кабуле, введя в эксплуатацию установку чугунных и стальных труб для подачи воды из реки Пагман [4, с. 144]. Он построил несколько модернистских дворцов, изобилующих европейскими садовыми бассейнами, прудами, фонтанами и другими гидравлическими технологиями внутри и снаружи за пределами Кабу-

ла, в частности в Джелалабаде. В 1911 году была построена ГЭС Джабаль аль-Серадж в северной части Кабульской долины вдоль реки Саланг, ее целью было обеспечение электричеством дворцов, залов приемов и садовых комплексов Кабула, которые были вдохновлены викторианской архитектурой, где водопровод для умывальников, раковин, ванн и туалетов быстро и разительно отличал современные городские обычаи в области водоснабжения и привычки династической элиты от основанных на культуре водных практик прошлого века. популярные занятия в городе [4, с. 144].

Во время правления Амануллы (1919-1929 гг.) на водные ресурсы Афганистана значительно повлияло интенсивное строительство новых и реконструкция существующих объектов. королевская архитектура спроектирована и обновлена таким образом, чтобы соответствовать европейским эстетическим вкусам. Наиболее заметные проявления в новом пригородном столичном комплексе Дар-уль-Аман, отвечающие требованиям европейского стандарта, включали в себя различные технологии и механизмы для обеспечения водой внутренних помещений, а также обширные внешние пруды, бассейны и садовые комплексы с отводящими каналами и электрическими насосами для обеспечения водой множества непрерывных и повторяющихся фонтанов [4, с. 145].

К концу 1930-х годов было создано Каргинское водохранилище на реке Пагман, в результате чего было установлено 1200 кранов-счетчиков, которые, по официальным данным, обеспечивали водопроводной водой из Пагмана/Карги правительственные здания, королевские резиденции и элитные жилые районы, в первую очередь.

С 1900 по 1980 год развитие и управление водными ресурсами определялось парадигмой «промышленной современности» с такими основными предположениями, что «Природой можно управлять, а крупномасштабная инфраструктура является символом модернизации». В то время внимание правительств было сосредоточено на крупномасштабном развитии инфраструктуры, которое часто называли «гидравлической миссией». И Афганистан начал свою «Гидравлическую миссию с 1950 года, была построена плотина Каджаки [4, с. 150].

В 70-е годы начали критиковать «гидравлическую миссию» и, как следствие, изменили направление водной политики, что привело к появлению новых парадигм и политики управления водными ресурсами на глобальном уровне. По словам Аллена (2003), в 1980 годах парадигма «индустриальной современности» сменилась на «рефлексивно-зеленую современность», где акцент был сделан на важности окружающей среды и негативном воздействии крупной инфраструктуры. основополагающие положения этой парадигмы заключались в том, что природу невозможно контролировать и необходимо выделять больше воды в окружающую природную среду [5, с. 14].

Всемирный институт здравоохранения (WHO) в 1971 году возглавил программу снабжения Кабула питьевой водой под названием «Генеральный план города Кабул».

Наличие водных ресурсов жизненно важно для социального и экономического благополучия и восстановления Афганистана.

В результате высоких темпов роста населения в Афганистане в Кабуле наблюдается его быстрый и неконтролируемый рост. Технико-экономическое обоснование расширения системы водоснабжения Кабула, проведенное в 2004 году, показывает, что численность населения в 2015 году составила 4089 тыс. человек, а потребность в воде составит около 123,4 млн м³ в год. Между тем, предполагаемые подземные воды города Кабул, составляющие примерно 44 млн м³ в год, могут обеспечить только около 2 миллионов жителей при среднем потреблении на душу населения 50 л/сут. Хотя сеть водопроводного водоснабжения охвачено около 27,5 % населения города, большинство жителей Кабула используют неглубокие колодцы (рис. 2) в качестве основного источника питьевой воды [10, с. 21].

Отсутствие этой базовой инфраструктуры заставило людей рыть поверхностные колод-

цы, и подземные воды использовались чрезмерно.

Рис. 2. Забор воды из колодцев [3, с. 140]

Быстрый рост населения и изменение климатических условий создали новую нагрузку на ограниченные водные ресурсы и привели в последние годы к высыханию или неработоспособности тысяч колодцев.

Водный потенциал Афганистана насчитывает 75 млрд м³ воды, но в стране используется только 1/3 этого ресурса. Из-за нехватки воды, поврежденных систем водной инфраструктуры во время длительной гражданской войны в городских и сельских районах вода является основной и важной проблемой [3, с. 139].

Кабул, столица Афганистана, считается одним из быстрорастущих городов Азии, треть его населения имеет доступ к сети водоснабжения. Кроме того, в городе отсутствует общественная канализация, что приводит к загрязнению грунтовых вод в городе.

Текущее водоснабжение около 85 % жителей зависит исключительно от местных индивидуальных источников грунтовых вод, получаемых в основном из неглубоких водоносных горизонтов, в основном, с помощью ручных насосов. Состояние грунтовых вод показывает, что их уровень быстро снижается (1 м/год), и несколько скважин уже пересохли [6, с. 28].

Потенциальные ресурсы поверхностных вод находятся в верхнем бассейне реки Кабул, плотине Шатут на реке Майдан и плотине Гат на реке Логар. Водные ресурсы также находятся в бассейне реки Панджшер, водоносном горизонте Панджшер, плотине Гульбахар и плотине Саланг и были предметом технико-экономического обоснования ЛИСА в 2011 году (рис. 3) [8, с. 20; 9, с. 7].

В заключение можно сказать следующее, доступ к чистой питьевой воде является первым основным правом человека. Многие факторы влияют на бытовое потребление воды в обществе, включая сельскохозяйственную деятельность, рост населения, тип источника воды, встроенные технологии управления водными ресурсами, хранение сырой воды в засушливые сезоны, качество сети каналов и т. д.

Качество воды находится в серьезной опасности из-за чрезмерного забора подземных вод и сильного загрязнения сточными водами, что негативно сказывается на здоровье людей. Неизбирательное использование воды отчасти связано с плохим управлением, а также с длительным периодом войны и нестабильности в Афганистане.

Рис. 3. Карта с расположением потенциальных водных ресурсов поверхностных и подземных вод [9, с. 8]

Необходимость комплексного подхода к управлению водными ресурсами страны важная задача, решение которой поможет предотвратить истощение водных ресурсов, стабилизировать систему водоснабжения и построить системы водоотведения, сточные воды которых частично могут быть использованы для орошения, тем самым снизив загрязнение и улучшив качество пригодной для использования в питьевом водоснабжении воды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Использование водных ресурсов в бассейне реки Кабул / И. В. Глазунова [и др.] // Природообустройство. 2021. № 2. С. 102-109.
2. Перспективы использования водных ресурсов в бассейне реки Кабул с учетом климатических изменений / И. В. Глазунова [и др.] // Естественные и технические науки. 2021. № 2(153). С. 32-40.
3. Habib.H. Water related problem in Afghanistan // Available Online at ESci Journals International

Journal of Educational Studies. Int.J.Educ.Stud. 2014. Vol.1. No.3. pp. 137-144.

4. Hanifi S.M. Water in Afghanistan: a modern history // *Water Hist.* 2024. Vol. 16. pp. 141-164.
5. Rasooly N. Water Governance in Afghanistan: a thesis for the degree of Master of Science, Oregon, Master of Science and Master of Arts in Water Cooperation and Diplomacy. Costa Rica, 2019. 150 p.
6. Saffi M.H. Groundwater natural resources and quality concerns in Kabul Basin. Afghanistan – DACAAR Kabul, 2011. 101 p.
7. Schinasi M. Kabul: a History 1773-1948. Leiden, The Netherlands: Brill, 2016. 150 p.
8. Zaryab A., Noori R.A., Wegerich K., Klove B. Assessment of water quality and quantity trends in Kabul aquifers with an outline for future drinking water supplies, Draft Kabul City Master Plan-Chapter one and two. JICA, 2011. URL: <https://water-ca.org/article/intra-seasonal-variation-of-rainfall-and-climate-characteristics-in-kabul-river-basin-2-2-2-2>.
9. Zaryab A., Noori A.R., Wegerich K., Klove B. Assessment of water quality and quantity trends in Kabul aquifers with an outline for future drinking water supplies // CAJWR (Electronic journal) *Cent. Asian J. Water Res.* 2017. Vol. 3. No. 2. pp. 3-11.
10. Zahid.S, Asmawi M.Z., Abdullah.M.F. Assessment of the Groundwater Quality and Pollution in Kabul City, Afghanistan // *Advanced Journal of Technical and Vocational Education.* 2019. Vol. 2. No. 3. pp. 20-26.

Поступила в редакцию: 04.03.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Хуссаини С.Т., Матвеева Т.И., 2025.